

ЦИФРОВОЙ ДИАЛОГ: РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ.

Атаханова Азиза Бобир кизи

Алимарданова Шахло Ашурмаматовна

Узбекский государственный университет мировых языков,

Ташкент, Узбекистан

E-mail: a1z2i3z4a0582@gmail.com

Аннотация. Во время стремительного развития технологий искусственный интеллект все активнее используется в различных сферах нашей жизни, включая лингвистику и языковое образование. В данной статье рассматриваются современные способы применения искусственного интеллекта в преподавании и изучении иностранных языков. Особое внимание уделяется преимуществам и возможным рискам, связанным с использованием ИИ в образовательной среде. Автор, как будущий специалист в области лингвистики, делится своими наблюдениями о том, как ИИ воспринимается студентами и преподавателями, и подчеркивает важность критического подхода к новым цифровым инструментам.

Ключевые слова: искусственный интеллект, лингвистика, языковое образование, цифровые инструменты.

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) всё активнее входит в нашу повседневную жизнь, включая сферу образования. Особенно заметным стало его влияние в изучении иностранных языков. Мы всё чаще встречаем такие инструменты, как интерактивные приложения, онлайн-платформы и интеллектуальные помощники, которые помогают студентам учиться и развиваться.

В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки применения ИИ в языковом образовании. Также представлены личные наблюдения автора и взгляды студентов и преподавателей на такие технологии.

С каждым годом появляется всё больше цифровых инструментов, помогающих изучать иностранные языки. Искусственный интеллект (ИИ) становится одним из самых удобных помощников в этом процессе. Одним из основных преимуществ ИИ является персонализация. Благодаря ИИ учащиеся могут учиться в удобном для них темпе, повторять сложные темы и не переживать, если не успевают – всё адаптируется под их индивидуальные нужды. Как отмечает М. Додигович в своей книге *Artificial Intelligence in Second Language Learning: Raising Error Awareness* (2005), ИИ позволяет предоставлять индивидуализированную обратную связь и корректировать типичные ошибки учащихся в соответствии с их предпочтительным стилем обучения.

Также важным преимуществом является доступность. В современном мире, чтобы попрактиковаться в языке, уже не нужно записываться на курсы или искать носителей языка. Достаточно открыть приложение на телефоне, и вот уже можно заниматься в любое время и в любом месте. Программы, такие как ChatGPT, Duolingo и Grammarly, показывают, как ИИ помогает сделать языковое обучение доступным и удобным. Согласно сборнику Г. Картала *Transforming the Language Teaching Experience in the Age of AI* (2023), интеграция ИИ в языковое образование открывает новые возможности для создания интерактивных и адаптивных учебных материалов.

Кроме того, ИИ делает обучение более интересным и увлекательным. С помощью таких технологий студенты могут не только получать моментальную обратную связь, но и выполнять задания в игровой форме, что помогает избежать однообразных упражнений. Всё это делает процесс изучения языка более живым и мотивирующим. Как отмечают Х. А. Боун и К. Э. Уотсон в книге *Teaching with AI: A Practical Guide to a New Era of Human Learning* (2023), использование ИИ в обучении способствует повышению мотивации студентов за счёт геймификации процесса и создания интерактивных заданий.

Одним из основных рисков использования искусственного интеллекта (ИИ) в обучении является возможность возникновения плагиата. Когда студенты применяют ИИ для выполнения заданий, существует вероятность, что они представят работы, выполненные не ими, как собственные. Это не только нарушает академическую честность, но и снижает уровень их вовлечённости в учебный процесс. Согласно исследованию, 70% преподавателей считают использование ИИ при выполнении заданий формой плагиата, что подчёркивает обеспокоенность по поводу влияния ИИ на академическую честность. (2023).

Кроме того, чрезмерная зависимость от ИИ может отрицательно сказаться на развитии критического мышления и способности к самостоятельному анализу. Исследование показало, что учащиеся, часто использующие ИИ-инструменты, демонстрируют снижение навыков критического мышления, поскольку полагаются на алгоритмы вместо самостоятельного анализа и обработки информации. Это явление, известное как “когнитивная разгрузка”, может привести к снижению способности студентов к глубокому осмыслению и творческому подходу к обучению.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в образовании вызывает разные мнения среди студентов и преподавателей. Многие студенты считают ИИ полезным инструментом, который помогает упростить учебный процесс. Например, исследование, проведённое в Гонконге, показало, что студенты положительно относятся к использованию генеративного ИИ, такого как ChatGPT, в обучении. Они отмечают, что ИИ помогает в написании текстов, генерации идей и анализе информации. Chan, S. K. Y., & Hu, W. (2023).

Наши личные наблюдения подтверждают этот тренд: многие студенты активно используют ChatGPT и другие инструменты для подготовки домашних заданий и проверки грамматики.

С другой стороны, преподаватели выражают опасения по поводу снижения качества обучения и недостаточной вовлечённости студентов. Согласно опросу Pew Research Center, четверть учителей в США считают, что использование ИИ в образовании приносит больше вреда, чем пользы, а треть считает, что польза и вред примерно равны. Преподаватели обеспокоены тем, что чрезмерное использование ИИ может снизить развитие критического мышления и творческих способностей у студентов.

Подводя итог, можно сказать, что искусственный интеллект играет всё большую роль в обучении. Он даёт много полезных возможностей – например, учиться в удобном темпе, получать быструю обратную связь и заниматься в любом месте. Но при этом важно помнить и о минусах: риск плагиата, снижение интереса и отсутствие самостоятельной работы.

Как будущие лингвисты, мы должны уметь разумно использовать такие технологии. ИИ не может заменить учителя, но может стать хорошим помощником, если использовать его с умом и не забывать о важности личных усилий.

Список литературы

1. Додигович М. Artificial Intelligence in Second Language Learning: Raising Error Awareness. – Bern: Peter Lang, 2005. – 240 с.
2. Kartal G. Transforming the Language Teaching Experience in the Age of AI. – IGI Global, 2023. – DOI: 10.4018/978-1-6684-5791-8.
3. Bone H.A., Watson K.E. Teaching with AI: A Practical Guide to a New Era of Human Learning. – Eugene, OR: ISTE, 2023. – ISBN: 978-1-56484-947-5.
4. EdNC. Statistics Snapshot: The Intersection of AI Use in Education and Plagiarism. – 2023.
5. Chan C.K.Y., & Hu W. Students' voices on generative AI: perceptions, benefits, and challenges in higher education. Educational Technology Journal. – 2023.
6. Pew Research Center. A quarter of U.S. teachers say AI tools do more harm than good in K-12 education. – 2024.